

Frecuencia del uso de fármacos nefrotóxicos sin ajuste de dosis en Enfermedad Renal Crónica Grado 3

Jesús Burgos Elsner¹, Araceli Sánchez Gil², Ana Lilia González Ramírez¹

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social. Unidad de Medicina Familiar No. 84

² Instituto Mexicano del Seguro Social. Unidad de Medicina Familiar No. 86

Resumen

ANTECEDENTES: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) representa uno de los principales problemas de salud en México y un importante factor de riesgo de muerte o progresión a un estadio terminal. Su diagnóstico temprano y tratamiento oportuno son esenciales para prevenir complicaciones. El uso excesivo de medicamentos nefrotóxicos, en el primer nivel de atención, ha contribuido al incremento de la mortalidad, morbilidad e ingresos hospitalarios en pacientes con ERC. **OBJETIVO:** Estimar la frecuencia del uso de fármacos nefrotóxicos a dosis no ajustada en pacientes con enfermedad renal crónica KDIGO G3. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo mediante revisión de expedientes clínicos de pacientes con ERC KDIGO G3 atendidos en la UMF No. 84. La muestra fue de 245 expedientes seleccionados por conveniencia. **RESULTADOS:** El análisis mostró que el 99.6% de los pacientes recibió al menos un medicamento nefrotóxico. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) fueron los más prescritos, destacando el diclofenaco sin ajuste de dosis en el 54.7%. Se identificó un bajo porcentaje de ajustes adecuados en antibióticos, hipoglucemiantes y antifúngicos. **CONCLUSIONES:** El estudio reveló una alta frecuencia de uso de fármacos nefrotóxicos sin ajuste de dosis en pacientes con ERC grado 3, lo que incrementa el riesgo de progresión del daño renal. Predominaron los AINES sin ajuste a la TFG, resaltando la necesidad de promover una prescripción segura, reforzar la educación médica continua y fortalecer la farmacovigilancia para reducir complicaciones en esta población.

Abstract

BACKGROUND: Chronic Kidney Disease (CKD) represents one of the main health problems in Mexico and is an important risk factor for death or progression to end-stage renal disease. Early diagnosis and timely treatment are essential to prevent complications. The excessive use of nephrotoxic medications in primary care has contributed to increased mortality, morbidity, and hospital admissions in patients with CKD. **OBJECTIVE:** To estimate the frequency of the use of nephrotoxic drugs at non-adjusted doses in patients with chronic kidney disease KDIGO G3. **MATERIAL AND METHODS:** A descriptive, observational, cross-sectional, and retrospective study was conducted through the review of clinical records of patients with CKD KDIGO G3 treated at UMF No. 84. The sample consisted of 245 records selected by convenience. **RESULTS:** The analysis showed that 99.6% of patients received at least one nephrotoxic medication. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) were the most frequently prescribed, with diclofenac standing out as being administered without dose adjustment in 54.7% of cases. A low percentage of appropriate dose adjustments was identified in antibiotics, hypoglycemic agents, and antifungals. **CONCLUSIONS:** The study revealed a high frequency of nephrotoxic drug use without dose adjustment in patients with stage 3 CKD, which increases the risk of renal damage progression. NSAIDs without TFG-based adjustment predominated, highlighting the need to promote safer prescribing practices, strengthen continuing medical education, and reinforce pharmacovigilance to reduce complications in this population.

Palabras Clave: Enfermedad renal crónica, nefrotóxicos, diabetes tipo 2, hipertensión arterial

Keywords: Chronic kidney disease, nephrotoxic drugs, type 2 diabetes mellitus

1. INTRODUCCIÓN

La organización internacional Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) define la Enfermedad Renal Crónica (ERC) como alteraciones en la estructura o función renal durante un periodo mayor a tres meses, con implicaciones para la salud independientemente de la causa revelada por diferentes criterios [1]. Con una Tasa

de Filtración Glomerular (TFG) disminuida ($< 60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$), medida por marcadores exógenos (TFG) o estimada por ecuaciones para marcadores endógenos (TFG) [2].

Marco teórico

Enfermedad Renal Crónica

La organización internacional Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) define la Enfermedad Renal Crónica (ERC) como alteraciones en la estructura o función renal durante un periodo mayor a tres meses, con implicaciones para la salud independientemente de la causa revelada por diferentes criterios. Con una Tasa de Filtración Glomerular (TFG) disminuida ($< 60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$), medida por marcadores exógenos (TFG) o estimada por ecuaciones para marcadores endógenos (TFG) [3].

La nefrotoxicidad se identifica como una lesión renal que progresa a una enfermedad renal crónica, y que puede ser causada de forma indirecta o directa por fármacos que tienen un alto grado de nefrotoxicidad, la principal vía de excreción de estos fármacos es por la vía renal, donde hay una bio transformación en metabolitos activos [4].

El uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos AINES, se ha cuestionado de diferentes formas por la frecuencia terapéutica crónica y sobre todo por los efectos adversos que pudiera tener en pacientes con ERC, el uso de este grupo que se encuentra dentro del cuadro básico del instituto, ha demostrado causar necrosis tubular aguda del túbulo proximal, además de causar nefritis intersticial y la disminución progresiva del tamaño renal secundario a los episodios consecutivos de necrosis papilar [5]. Se ha comprobado que la nefropatía analgésica es o era responsable de al menos el 20% de los casos causantes de ERC, y hasta el momento no ha sido posible su erradicación en ningún nivel, de la frecuencia y el uso prolongado con el que se utiliza este grupo de medicamentos [6].

Epidemiología

Existen cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde informan que el 10 por ciento de la población universal sufre de afección renal crónica, que puede ser irremediable si no se trata [7].

En el año 2017 se reporta una prevalencia de la ERC de hasta un 12.2% y 51.4% de muertes por cada 100 mil habitantes de la población mexicana. Uno de los principales factores desencadenantes de este tipo de patología o también llamada Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) es que existe una ausencia de síntomas [8].

Estadísticamente se ha estudiado que la nefrotoxicidad ocupa el tercer lugar a nivel epidemiológico como una de las principales causas de enfermedad renal crónica o lesión renal aguda, algunos medicamentos tienen el efecto de causar daño, desde analgésicos o antibióticos, con un 20% de estos utilizados en pacientes críticos [9].

Clasificación

Se estableció un sistema de clasificación y nomenclatura propuesta por el grupo Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), donde se clasifica según la causa, la categoría de la TFG y la categoría de la albuminuria [10].

Categoría según la Tasa de Filtrado Glomerular TFG mil/min/1.73m²:

- Grado 1 normal o elevado: TFG > o = 90 mL/min
- Grado 2 levemente disminuido: TFG 60 A 89 mL/min
- Grado 3 A leve a moderadamente disminuido 45 – 49 mL/min
- Grado 3 B moderada a severamente disminuido 30 -44 mL/ min
- Grado 4 severamente disminuido 15 – 29 mL/min
- Grado 5 fallo renal ERCT < 15 mL/min.

Factores de riesgo

Los factores principales de riesgo de padecer ERC es la Diabetes seguido de la hipertensión arterial y de las enfermedades cardiovasculares, etnia, raza o antecedentes heredo familiares [11].

- No modificables: edad, sexo, raza, composición genética, enzimas metabolizantes de fármacos, vías de transporte que mejoran la nefrotoxicidad.
- Modificables: fármaco utilizado, periodo de la dosis, tiempo utilizado, interacción de los fármacos que aumentan la nefrotoxicidad, enfermedades crónicas.

Diagnóstico

Existen diferentes fórmulas para estimar el daño renal o el Filtrado Glomerular (FG), sin embargo, una de las más exactas es la fórmula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD – EPI) puesto que ha demostrado mejores resultados en exactitud y precisión [12].

Ecuación CKD – EPI

$$VFG_e = 141 \times \min(\text{Scr}/k, 1) \times \max(\text{Scr}/k, 1) - 1.209 \times 0.993^{\text{edad}} \times 1.018 [\text{♀}] \times 1.159 [\text{afroamericano}]$$

* Scr es creatinina sérica, k es 0.7 para ♀ y 0.9 para ♂, A es -0.329 para ♀ y -0.411 para ♂, min indica el mínimo de Scr/k o 1, y max indica el máximo de Scr/k o 1 [13].

Nefrotoxicidad

Se puede identificar como una lesión renal que progresa a una enfermedad renal crónica y que será causada de forma indirecta o directa por grupos de fármacos que tiene alto grado de nefrotoxicidad, ya que su principal vía de excreción es por la vía renal, va a estar mediado por la exposición en duración, dosis, tipo de mecanismo de acción del fármaco [14].

Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica tienen una afección en la eliminación de las sustancias del medicamento, que puede causar una acumulación y provocar toxicidad en los diferentes parénquimas del riñón [15]. Dentro de los 5 grupos más importantes a clasificar usados en primer nivel, son los siguientes:

- AINES (Naproxeno, Piroxicam, Diclofenaco, Indometacina)
- Antibióticos (Quinolonas: ciprofloxacino, Aminoglucósidos: amikacina)
- Imidazoles: Fluconazol

- Biguanidas: Metformina
- Sulfonilureas: Glibenclamida [16].

Frecuencia de uso de fármacos nefrotóxicos sin ajuste de dosis

AINES

Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos se encuentran dentro del cuadro básico de primer nivel, se ha demostrado ser el causante de necrosis tubular aguda del túbulo proximal [17]. Causando nefritis intersticial y la disminución progresiva del tamaño renal, secundario de los episodios consecutivos de necrosis capilar [18]. Es uno de los grupos de medicamentos que más frecuentemente se utilizan en las unidades de primer nivel, la principal causa por la que se indican dichos fármacos es por presentar dolor, hasta en un 78% de los pacientes, usando de uno a dos medicamentos de este grupo, con una mala dosis empleada para tasa de filtrado glomerular [19].

Aminoglucósidos

Este grupo de medicamentos se encuentra también dentro del cuadro básico de primer nivel como tratamiento para infecciones bacterianas que requieren una inhibición de la síntesis de proteínas de las bacterias, el efecto nefrotóxico suele ser muy elevado, por lo que se debe ajustar la dosificación e intervalo, ocasionando una mejor eliminación y distribución [20].

Sin embargo, dichos fármacos contribuyen a la progresión del daño renal causando un efecto vasoconstrictor a nivel renal, acompañado de una acumulación en las células tubulares proximales, causando una necrosis de las células epiteliales tubulares, por lo que se sugiere la disminución del uso o anular la prescripción de estos [21].

Fluoroquinolonas

Es el principal fármaco (ciprofloxacino) que se encuentra en el cuadro básico y usado en pacientes con comorbilidades como diabetes e infección de vías urinarias, teniendo un efecto nefrotóxico, ocasionando una cristalización en los túbulos renales, aumentando el riesgo de precipitación y con ende la disminución de la diuresis y eliminación [22].

Antidiabéticos orales (Biguanidas – Sulfonilureas)

Dentro de estos grupos de fármacos encontramos los más prescritos en pacientes con ERC por comorbilidades asociadas como la diabetes, la metformina ha evidenciado riesgo de acidosis láctica en paciente con una tasa de filtrado glomerular entre 30 – 35 ml/mn, la glibenclamida ha comprobado el riesgo de hipoglucemias, además de causar daño renal y progresión de esta [23].

Imidazoles

El fluconazol es uno de los medicamentos más usados dentro del cuadro básico, que producen daño renal por la dosis y la frecuencia de la dosis, sin embargo, existen consenso donde se identificó que se debe reducir en un 50% la dosis de fluconazol en pacientes con una TFG < 50 ml/mn (Tabla 1) [24].

Tabla 1. Ajuste de dosis de fármacos nefrotóxicos [24]

GRUPO DE MEDICAMENTOS	DOSIS NORMAL	DOSIS EN ERC G3 B
Antiinflamatorios		
Naproxeno	1100 mg / día	500 mg / día (disminuir 50%)
Piroxicam	20 mg / día	10 mg / día (disminuir 50%)
Diclofenaco	200 mg / día	100 mg / día (disminuir 50%)
Indometacina	100 mg / día	50 mg / día (disminuir 50%)
Aminoglucósidos (Amikacina)	15 – 20 mg/ kg/ día	7.5 mg / kg cada 48 horas
Fluoroquinolonas (Ciprofloxacino)	500 – 750 mg / 12 horas	500 – 750 mg cada 18 – 24 horas
Biguanidas (Metformina)	2500 mg / día	1250 mg / día (disminuir 50%)
Sulfonilureas (Glibenclamida)	15 mg / día	No prescribir
Imidazol (Fluconazol)	200 mg / día	100 mg / día (disminuir 50%)

Accesibilidad y diseño universal

Este estudio fue elaborado siguiendo los principios del Diseño Universal y la Accesibilidad en la Investigación en Salud, garantizando que su contenido pueda ser comprendido, utilizado y aplicado por el mayor número posible de lectores, independientemente de su experiencia técnica o capacidades individuales, que fuera comprensible para médicos familiares, personal de salud y derechohabientes con diversos niveles de educación. Se utilizaron definiciones claras, tablas simplificadas de clasificación de KDIGO y descripciones operacionales de variables. La presentación de los resultados se registró en graficas de frecuencias y porcentajes de fácil interpretación.

El análisis respeto el derecho de los pacientes y que la información obtenida fuera utilizada únicamente con fines científicos, bajo la supervisión institucional, siguiendo pautas éticas internacionales para la investigación en salud y el manejo responsable de datos clínicos en poblaciones vulnerables. El presente estudio se rige bajo las recomendaciones de la OMS y KDIGO para la atención de pacientes con diagnóstico de ERC, asegurando que los hallazgos descritos, contribuyan a una práctica clínica más segura, informada y accesible.

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es estimar la frecuencia de uso de nefrotóxicos a dosis no ajustada en paciente con enfermedad renal crónica KDIGO G3 de la Unidad de Medicina Familiar No. 84. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal, retrospectivo. Donde el universo estuvo conformado por expedientes de pacientes con Enfermedad Renal Crónica KDIGO G3 de ambos sexos y ambos turnos de la UMF No. 84 Chimalhuacán del IMSS, mayores de 18 años, con diagnóstico previo de Enfermedad Renal Crónica KDIGO G3 por fórmula CKD-EPI, registrado en el expediente electrónico del SIMF del año 2024 con control de 12 meses en la unidad. Además, con diagnóstico de comorbilidades asociadas como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y diabetes con complicaciones renales. El total de paciente registrados con dichos diagnósticos fue de 68285 personas (43245 mujeres y 25040 hombres), según datos del Área de Información Médica y Archivo Clínico (ARIMAC). Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de poblaciones finitas, considerando una prevalencia del 20% de pacientes que utilizan fármacos nefrotóxicos en Enfermedad Renal Crónica G3, un nivel de confianza de 95% y un error del 5%. Se consideraron criterios de inclusión y exclusión para la selección de los expedientes en donde se estimó la frecuencia del ajuste de dosis de fármacos como los AINE'S, amikacina, ciprofloxacino, metformina, glibenclamida y fluconazol. (Figura 1) Se utilizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando pacientes que cumplieron con los

criterios de inclusión, dicha técnica se eligió por la viabilidad, eficiencia y representatividad operativa en el entorno clínico, considerando el acceso a los expedientes de los participantes.

Figura 1. Diagrama de STROBE representativo de la metodología aplicada

Consideraciones éticas

El protocolo se realizó conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que regula la investigación en seres humanos.

Todos los participantes otorgaron consentimiento informado por escrito, asegurando confidencialidad y respeto a su autonomía. El estudio fue evaluado y aprobado por los Comités Locales de Ética e Investigación del IMSS, garantizando el cumplimiento de las normas de bioseguridad y ética profesional.

3. RESULTADOS

La muestra se conformó por un total de 245 expedientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica KDIGO G3. En cuanto a las características sociodemográficas, el 54.7% (n=134) de los participantes fueron mujeres y el 45.3% (n=111) hombres. La edad mediana fue de 69 años, con un rango intercuartilar (RIC) de 65 a 74 años.

Respecto al total de la población al 99.6% (n=244) se le prescribió un fármaco nefrotóxico y al 0.4% (n=1) no tuvo prescripción. En los fármacos del grupo de los AINES al 85.3% (n=209) se le prescribió. El diclofenaco solo al 13.5% (n=33) se le realizó ajuste de acuerdo con la función renal, el piroxicam de igual forma con un 13.5% (n=33), al referirnos a la indometacina solo al 2.4% (n=6) se ajustó la dosis de manera adecuada y el naproxeno con un 17.6% (n=46). El fármaco que predominó de los antiinflamatorios fue el diclofenaco con 54.7% (n=134) sin ajuste de dosis sobre la función renal. De los antibióticos con mayor grado de nefrotoxicidad usados y disponibles en la unidad fue la amikacina donde se observó que a 0.8% (n=2) se ajustó la dosis y a 9.8% (n=24) no se les realizó el debido ajuste. Con el ciprofloxacino solo al 1.6% (n=4) de los pacientes que se les prescribió se le ajustó la dosis de dicho fármaco y al 27% (n=68) no se le ajustó la dosis de manera adecuada.

En el uso de la metformina al 22.9% (n=56) se les realizó ajuste y al 65.3% (n=160) se continuó usando dosis sin ajuste de acuerdo con la TFG. Hablando de la glibenclamida al 52.7% (n=129) no tuvo un ajuste de manera

adecuada, realizándolo solo al 0.8% (n=2). Por último, el fluconazol de los pacientes que se les prescribió al 10.6% (n= 26) no se hizo el ajuste y al 5.3% (n=13) se realizó el ajuste correspondiente. (Tabla 2)

Tabla 2. Frecuencia de variables de los participantes del estudio “Frecuencia del uso de fármacos nefrotóxicos sin ajuste de dosis en Enfermedad Renal Crónica Grado 3”

Variable	N=245	
	Frecuencias	%
Edad (mediana, RIC)	69*	65-74+
Sexo		
Hombres	111	45.3
Mujeres	134	54.7
Escolaridad		
Analfabeta	15	6.1
Sabe leer y escribir	45	18.4
Primaria	110	44.9
Secundaria	54	22
Bachillerato	19	7.8
Licenciatura	2	0.8
Ocupación		
Desempleado	46	18.8
Trabajador remunerado	42	17.1
Pensionado	157	64.1
Prescripción de nefrotóxicos		
No	1	0.4
Sí	244	99.6
Prescripción de AINES		
No	36	14.7
Sí	209	85.3
Diclofenaco		
Sí	33	13.5
No	134	54.7
No prescribió	78	31.8
Piroxicam		
Sí	19	7.8
No	82	33.5
No prescribió	144	58.8
Indometacina		
Sí	6	2.4
No	122	49.8
No prescribió	117	47.8
Naproxeno		
Sí	43	17.6
No	31	12.7
No prescribió	171	69.8
Amikacina		
Sí	2	0.8
No	24	9.8
No prescribió	219	89.4
Ciprofloxacino		
Sí	4	1.6
No	68	27.8
No prescribió	173	70.6
Metformina		
Sí	56	22.9
No	160	65.3
No prescribió	29	11.8

Glibenclamida		
Si	2	0.8
No	129	52.7
No prescribió	114	46.5
Fluconazol		
Si	13	5.3
No	26	10.6
No prescribió	206	84.1
Comorbilidades		
Diabetes mellitus 2	23	9.4
HAS	30	12.2
Nefropatía diabética	43	17.6
Mas de 2	149	60.8

Fuente: Encuestas de salida del protocolo Uso de nefrotóxicos a dosis ajustadas en Enfermedad Renal crónica KDIGO Grado 3 realizado en periodo de junio 2024 a julio 2024, UMF 84, IMSS

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

En el estudio de Gema Escriba – Mari en 2022 Pharmaceutica care program for patients whit chronic kidney disease in the community pharmacy: Detection of nephrotoxic drugs and dose adjustment llevado a cabo en España, participaron 670 pacientes, de los cuales 215 (32.1%) presentaban ERC en estadio 3. En contraste, nuestro estudio contó con una muestra de 245 pacientes (100%) con ERC. El 50.5% (n=335) de los participantes fueron mujeres con una mediana de edad de 72.6 años, comparado con nuestro estudio donde el 54.7% (n=134) fueron mujeres con una mediana de 69 años. Respecto a los cambios en el tratamiento, en el estudio español se realizaron modificaciones en el 43.3% (n=93), principalmente en el uso de analgésicos y metformina. En nuestro estudio, se realizaron ajustes en 115 pacientes (46.5%), abarcando también estos medicamentos [25].

En el 2022 en el estudio Appropriateness of drug prescriptions in patients with chronic kidney disease in primary care: a double-center retrospective study de Sonia Ruiz – Boy en 2022, donde incluyo 273 pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica con una TFG inferior a 60 ml/min/ m², se identificó que el 49.1% de los pacientes tenía una prescripción inadecuada, de las cuales al 77.1% se debía a dosis o frecuencias inapropiadas, en comparación nuestro estudio tuvo una población similar donde se incluyó a 244 pacientes mayores de 18 años, conde al 99.6% presento una prescripción inadecuada y aun 85.3% de estos casos relacionados con dosis inapropiada, respecto a la distribución reporto una prevalencia en mujeres con un 58.2% y una mediana de 75 años, donde la comorbilidad asociada más frecuente fue la hipertensión arterial sistémica con un 89.1% (n=211), en comparación con nuestro estudio la enfermedad concomitante más común fue la nefropatía diabética con el 17.6% [26].

Solene M. Laville en el 2018 en su estudio Evaluation of the adequacy of drug prescriptions in patients with chronic kidney disease: results from the CKD -REIN cohort, donde incluyo a 3033 pacientes, donde el 52% (n=1577) recibían una dosis inapropiada de acuerdo con TFG en comparación con nuestro estudio el 99.6%. El nivel educativo en el estudio de Laville el máximo grado académico fue primaria 64% (n=1941) en comparación con nuestro estudio el 44.9% en el mismo nivel académico [27].

Conclusiones

En el estudio titulado “Uso de Nefrotóxicos a dosis no ajustada en pacientes con Enfermedad Renal Crónica KDIGO G3” de la Unidad de Medicina Familia No. 84, proporciona evidencia sobre la prevalencia y las

características sociodemográficas en una población mayor de 18 años con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica KDIGO G3, que son atendidas en dicha unidad.

Los resultados que se obtuvieron evidenciaron que al 99.6% reciben al menos un medicamento al que no se le realiza ajuste a la dosis que corresponde de acuerdo con la TFG, representando un riesgo significativo para la progresión de la enfermedad renal crónica a un estadio terminal. La distribución de la edad se centra en una mediana de 69 años, que sugiere que los pacientes que se encuentran en este rango de edad están relacionados con los factores de riesgo no modificables, siendo necesario reforzar estrategias de prevención y educación en salud con dicho grupo de edad. Con respecto a la prescripción de fármacos nefrotóxicos a dosis no ajustada en paciente con ERC KDIGO G3 al 99.6% se le prescribió, sin realizar el ajuste correspondiente a su TFG.

La relación que existe entre las comorbilidades asociadas a ERC KDIGO G3 es la nefropatía diabética con un 17.6% seguida de la hipertensión arterial sistémica 12.2% y diabetes mellitus 2 con un 9.4%, sin embargo, el 60.8% contaban con más de dos comorbilidades, donde se representan factores de riesgo modificables, haciendo hincapié en la importancia de autocuidado y de control de enfermedades crónicas, retrasando la progresión de la enfermedad. Con respecto al uso de fármacos nefrotóxicos se evidenció una prescripción frecuente de AINES sin ajuste de dosis, a pesar de su efecto perjudicial para la función renal, los antibióticos que se encuentran al alcance del primer nivel de atención de la UMF 84 como la amikacina y el ciprofloxacino no hubo ajuste a pesar de que su uso es importante por infecciones asociadas a los pacientes estudiados. La metformina sigue siendo el fármaco más usado de manera inapropiada con un 65.3% sin ajuste de dosis con un potencial de acidosis láctica.

El estudio nos permite ver la necesidad urgente de fortalecer tácticas de prescripción en el primer nivel de atención, haciendo énfasis en la continua educación médica del ajuste de dosis de acuerdo con la TFG, la instauración de nuevas medidas que apoyen a la decisión clínica y un constante monitoreo de la función renal en los pacientes, Se deben establecer protocolos necesarios para la detección oportuna y temprana de prescripciones no adecuadas y su posible corrección, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y lograr la reducción de progresión de la enfermedad renal crónica.

Dejando una repercusión directa en la calidad de la atención medica en pacientes con diagnóstico de ERC independiente del grado a clasificar, tratando de implementar programas que podría causar una mejoría significativa de la seguridad del uso razonado de medicamentos y de la salud general de los pacientes.

REFERENCIAS

- [1] García-Maset R, et al. Documento de información y consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica. Nefrología [Internet]. 2022;42(3):233–64. 20 de agosto de 2023 Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nefro.2021.07.010>
- [2] Ojeda C. H, Día Mundial Del Riñón, Documento orientador: OPS/OMS [internet] 04 de marzo de 2021. El 20 de agosto de 2023.
- [3] Arellano A.M, Actualización del abordaje de la enfermedad renal crónica avanzada, enero 2023, [Internet] el 28 de agosto de 2023, Disponible en: <https://rpp-group.com/wp-content/uploads/2023/02/ERCA-Consenso.pdf>
- [4] Moreno CM. Nefrotoxicidad inducida por fármacos en el periodo perioperatorio y la UCI. Rev electrón AnestesiaR [Internet]. 2022;14(4). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.30445/rear.v14i4.1007> 26 junio de 2023
- [5] Echeverría ZS, Cuadro Básico de Medicamentos Instituto Mexicano del Seguro Social 971 Claves Específicas. 05 de agosto de 2019 [Internet] <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/cuadros-basicos/CBM.pdf> 5 julio de 2023
- [6] McCrae JC, Long-term adverse effects of paracetamol - a review. Br J Clin Pharmacol [Internet]. 2018;84(10):2218–30. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/bcp.13656> 5 de julio de 2023
- [7] Taal MW. Clasificación y manejo de la enfermedad renal crónica. National Autonomous University of Mexico de ClinicalKey.es por Elsevier en junio 20, 2023.; 2023. El 30 de agosto de 2023

- [8] Luyckx VA, La Enfermedad Renal Crónica en México, Instituto Nacional de Salud Pública, 2020, [Internet]. el 26 de agosto de 2023; Disponible en: <https://www.insp.mx/avisos/5296-enfermedad-renal-cronica-mexico.html> Publibace. (2018). Publibace. Obtenido de Mapa o Plano Háptico: <https://www.publibace.com/producto/mapa-o-plano-haptico/>
- [9] Montezuma S.G.T, Drug Induced nephrotoxicity, kidney, rev assoc med bras 2020, 66:82-90: el 28 de agosto de 2023 Disponible en: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/TC7wp7jkjgSjPMZ9ZNNqdMF/?lang=en#>
- [10] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2022 Nov;102(5S):S1-S127. EL 10 JUNIO 2023 doi: 10.1016/j.kint.2022.06.008. PMID: 36272764.
- [11] Michael G. The case for early identification and intervention of chronic kidney disease: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney International* [Internet]. el 27 de octubre de 2020; El 10 junio 2023 Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2020.10.012>
- [12] I Huang J, Wu H. Drug-induced nephrotoxicity: pathogenic mechanisms, biomarkers and prevention strategies. *Curr Drug Metab* [Internet]. 2017;19(7):559–67. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2174/1389200218666171108154419> 11 junio 2023
- [13] Víctor Lorenzo Sellarés DLR. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. [Internet] 2018;18(6): 340 – 55. Disponible en: https://static.elsevier.es/nefro/monografias/1/136/136_200420232059.pdf. 2018;25.12 junio 2023
- [14] Moreno CM. Nefrotoxicidad inducida por fármacos en el periodo perioperatorio y la UCI. *Rev electrón AnestesiaR* [Internet]. 2022;14(4). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.30445/rear.v14i4.1007> 26 junio de 2023
- [15] Ros-Ruiz S, High doses of irbesartan offer long-term kidney protection in cases of established diabetic nephropathy. *Nefrología* [Internet]. 2019;32(2):187–96. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2011.Nov.10962> el 18 junio 2023
- [16] Morales JB. Drug-Induced nephrotoxicity. Vo. 21, Núm. 4 *Nefrología* p 623 - 628 2018;21(4).Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-drogas-nefrotoxicas-S0716864010705782> 30 junio de 2023
- [17] Echeverría ZS, Cuadro Básico de Medicamentos Instituto Mexicano del Seguro Social 971 Claves Específicas. 05 de agosto de 2019 [Internet] <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/cuadros-basicos/CBM.pdf> 5 julio de 2023
- [18] The case for early identification and intervention of chronic kidney disease: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney International* [Internet]. el 27 de octubre de 2020; El 10 junio 2023 Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2020.10.012>
- [19] Abiuso N, EMERGENCY DEPARTMENT MANAGEMENT OF ACUTE PAIN. *Rev médica Clín* Volume 28, Issue 2, March–April 2017, Pages 248-260 10 de julio de 2023
- [20] Gu S. Drug-induced liver injury with commonly used antibiotics in the all of Us Research Program. *Clin Pharmacol Ther.* 2023;114(2):404–12. 10 de julio de 2023
- [21] Chou C-L. Aminoglycosides use has a risk of acute kidney injury in patients without prior chronic kidney disease. *Sci Rep* [Internet]. 2022;12(1):17212. 11 julio 2023
- [22] Ortega RAS. Efectos adversos de las fluoroquinolonas. *Medicina Integral* Vol. 36 p 396-399 2018; 18 julio 2023
- [23] Levey AS, Chronic kidney disease as a global public health problem: approaches and initiatives - a position statement from Kidney Disease Improving Global Outcomes. *Kidney Int* 2019, 72(3):247-259.
- [24] Muanda FT. Association of higher-dose fluoroquinolone therapy with serious adverse events in older adults with advanced chronic kidney disease. *JAMA Netw Open* 2022;5(8):e2224892. 19 julio 2023
- [25] Escribá-Martí, G., Cámara-Ramos, I., Climent-Catalá, M. T., Escudero-Quesada, V., & Salar-Ibáñez, L. (2022). Programa de atención farmacéutica a pacientes con enfermedad renal crónica en farmacia comunitaria: Detección de fármacos nefrotóxicos y ajuste de dosis. Estudio de viabilidad. *PloS Uno*, 17(12), e0278648. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278648>
- [26] Ruiz-Boy, S., Rodríguez-Reyes, M., Clos-Soldevila, J., & Rovira-Illamola, M. (2022). Appropriateness of drug prescriptions in patients with chronic kidney disease in primary care: a double-center retrospective study. *BMC Primary Care*, 23(1), 323. <https://doi.org/10.1186/s12875-022-01931-4>
- [27] Laville, S. M., Metzger, M., Stengel, B., Jacquelinet, C., Combe, C., Fouque, D., Laville, M., Frimat, L., Ayav, C., Speyer, E., Robinson, B. M., Massy, Z. A., Liabeuf, S., & Chronic Kidney Disease-Renal Epidemiology and Information Network (CKD-REIN) Study Collaborators. (2018). Evaluation of the adequacy of drug prescriptions in patients with chronic kidney disease: results from the CKD-REIN cohort: Adequacy of drug prescriptions in CKD patients. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 84(12), 2811–2823. <https://doi.org/10.1111/bcp.13738>

Correo de autor de correspondencia: jesusburgoselsner@gmail.com